

**KREDIT-MODUL TIZIMI SHAROITIDA MUSTAQIL TA’LIMNI TO‘G‘RI TASHKIL
QILISHDA PEDAGOG VA TALABALARNING O‘RNI**

Ibragimova Sevara Baxodirovna

TDIU, katta o‘qituvchi

sevara.ibragimova.87@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10046165>

Annotatsiya. Maqola kredit-modul tizimi sharoitida mustaqil ta’limni to‘g‘ri tashkil qilish masalasiga bag‘ishlangan. Maqolada asosiy tushunchalar haqida qisqacha ma’lumot berilgan va mustaqil ta’limni tashkil qilishda pedagoglarning vazifalari tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: kredit-modul, mustaqil ish, mustaqil ta’lim, pedagogning vazifalari.

Bugungi globallashuv sharoitida inson hayotining barcha sohalarida misli ko‘rilmagan o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Bu silsilalar ham uzoq yillar davomida shakllangan qadriyatlar, an‘ana va tamoyillarning “bo‘linib ketishi”ga olib keldi. Xususan, nufuzli olimlar, xalqaro tashkilotlar ekspertlari tomonidan yaqin va o‘rta muddatli istiqbolda yer kurrasining rivojlanishiga tahdid soluvchi xavf-xatarlar b
Bilim va tajribalarni shakllantirish bevosita ta’lim tizimiga borib taqaladi. Ta’lim tizimining samaradorligi bevosita o‘qituvchining saviyasiga, talabaning ehtiyojlariga, o‘quv adabiyotlari mazmuniga va mustaqil ta’limni shakllantirishga qaratilgan infratuzilmaga bog‘liq. Binobarin, ilg‘or kadrlar tayyorlash, ularning raqobatbardoshligini mehnat bozori talablariga mos ravishda oshirish, ijodiy fikrlaydigan mutaxassislar tayyorlash ta’lim muassasalarida tashkil etilgan o‘quv jarayoni bilan chambarchas bog‘liq.

Kredit-modulli tizimning joriy etilishi o‘qituvchi va talabaning birgalikdagi ishida muhim omil hisoblanadi. Modulli o‘qitishda o‘qituvchi tinglovchi tomonidan o‘zlashtirish jarayonini tashkil qiladi, kuzatadi, maslahatlashadi, tekshiradi. Talaba esa o‘zi yo‘nalgan ob‘yektga mustaqil harakat qiladi. Talabalarning o‘z-o‘zini o‘rganishga ham eng katta e‘tibor qaratiladi. Ma’lumki, talabaning umumiy yuklamasi auditoriya va mustaqil ta’lim yuklamalaridan iborat. Amaldagi ta’lim tizimida auditoriya yuklamalariga katta e‘tibor qaratilib kelinmoqda, lekin mustaqil ish turlari hali ommalashmagan. Kredit tizimida, eng avvalo, talabaning mustaqil ishiga jiddiy e‘tibor qaratiladi. Kredit bu baho emas, balki ish hajmi hisoblanadi. Masalan, talaba 5 kreditlik fanni o‘zlashtirgan bo‘lsa, u 5 kredit hajmidagi ishni bajargan hisoblanadi, ya’ni u ushbu fanning ma’ruzalarida, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida qatnashgan, mustaqil ish topshiriqlarini bajargan hisoblanadi. Demak, bu fanni o‘zlashtirgan talaba uni qanday bahoga o‘zlashtirganidan qat’iy nazar u 5 kreditni qo‘lga kiritadi.

Kredit-modul tizimida esa fan moduli tarkibidagi “O‘qituvchi rahbarligidagi talabaning mustaqil ishi” (O‘RTMI) va o‘qituvchiga bog‘liq bo‘lmagan “Mustaqil ta’lim” (MT) muhim ahamiyat kasb etadi. O‘RTMI ga keyslar, topshiriqlar, intervyu, krossvord, viktorina, esse, dayjest, taqdimot, hisob ishi, hisob-chizma ishi, kurs loyihasi, kurs ishi, ilmiy izlanishlar, fan to‘garaklarida qatnashish va h.k.larni misol qilib keltirish mumkin. Bunday faoliyat turlariga rahbarlik qilish uchun alohida o‘quv yuklamalari joriy etilishi maqsadga muvofiq. MT ga esa vodkastlar, o‘rgatuvchi testlar, virtual trenajyorlar, FAQ, forumlarni misol qilib keltirish mumkin. O‘RTMI va MT turlari ro‘yxatini, glossariylarni, ularni qo‘llash bo‘yicha uslubiy qo‘llanmalarni zarur darajada shakllantirishimiz mumkin, lekin eng asosiy masala – har bir fan bo‘yicha o‘ziga xos O‘RTMI va MT turlarini ishlab chiqishdir. Ayniqsa, ushbu mustaqil ish turlarini masofaviy ta’lim

platformalarida shakllantirish shu kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Bu jarayonlarni ilg‘or pedagoglarning tajribalarini ommalashtirish orqali jadallashtirish mumkin [1].

Natijada ta‘lim jarayonida mustaqil ta‘lim olishning ahamiyati ortadi, bu esa mutaxassislarning mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi va faolligini yanada oshirishga olib keladi. Kredit-modulli tizimda talabalar har doim o‘qituvchilar va kursdoshlaridan yordam va maslahat olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu o‘zaro tushunishni mustahkamlaydi va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Kredit-modulli ta‘lim tizimiga o‘tish, shuningdek, professor-o‘qituvchilarining sadoqati va talabini oshiradi. Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, modulli o‘qitish tizimi bilan o‘qituvchi nafaqat axborot beruvchi va nazorat qiluvchi, balki maslahatchi va koordinator funksiyalarini ham bajaradi. Pedagogik jarayonda o‘qituvchining yetakchi roli saqlanib qoladi.

Kredit-modul tizimining asosiy tamoyillari va elementlari O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimiga tatbiq qilinmoqda. Shunday ekan, biz bu yerda kredit-modul tizimining faqat biz uchun yangi bo‘lgan va amaldagi ta‘lim tizimida mavjud bo‘lmagan quyidagi jihat va afzalliklari haqida fikr yuritamiz va zarur joylarda amalga oshirishning imkoni bo‘lgan takliflarimizni keltirib o‘tamiz.

1) Oliy ta‘limning samaradorligi. Amaldagi ta‘lim tizimida talabalar 1-kursdan boshlab yo‘nalishlar va ular ichida tarmoqlar bo‘yicha ajratilib ixtisoslik fanlarini o‘qishni boshlashadi. Ya‘ni, biz talabani hali abituriyentlik paytidayoq tanlovdan mahrum qilib ixtisoslikka biriktirib qo‘yamiz.

Kredit-modul tizimida esa, eng avvalo, talabaga tanlov imkoni beriladi. Tanlov fanlari semestrndan semestrnga oshib boradi. Ilg‘or xorij tajribasi shuni ko‘rsatadiki, bakalavriatni ikkita bosqichga ajratish orqali, 1-2 kurslarda tayanch fanlarni, 3-4 kurslarda esa tanlov asosida ixtisoslik fanlarini o‘qitish mumkin. Demak, endilikda kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni qondirish uchun 4 yil emas, 2 yil yetarli bo‘ladi. Bu esa oliy ta‘limning ish unumini, samaradorligini 2 barobar oshiradi.

2) “Talaba-o‘qituvchi”ning nisbati. Hozirgi kunda O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida maxsus fanlarni past kurslardan boshlab rejalashtirish, o‘quv rejalardagi takrorlanadigan fanlarni har xil mutaxassisliklar bo‘yicha alohida o‘qitish, auditoriya soatlari hajmini oshirish kabi holatlar mavjud. Bunday jarayonlar o‘quv yuklamalarining keskin oshishiga sabab bo‘ladi. Biroq biz bilamizki, oliy o‘quv yurtida bitta o‘qituvchiga to‘g‘ri keladigan yuklama hajmi oliy o‘quv yurti bo‘yicha umumiy o‘quv yuklamasi hajmini talabalar soni asosida hisoblangan o‘qituvchilar soniga bo‘lish orqali aniqlanadi. Ya‘ni o‘qituvchilar shtati o‘quv yuklamalari asosida belgilanmaydi, balki talaba-o‘qituvchi nisbati orqali belgilanadi. Oliy o‘quv yurti bo‘yicha umumiy o‘qituvchilar soni aniqlangandan so‘ng, ushbu asosda kafedralar shtatini shakllantiriladi, bunda esa kafedra o‘quv yuklamalari hajmiga asoslaniladi.

Kredit-modul tizimida talaba-o‘qituvchi nisbati 16:1 va undan ham yuqori bo‘lishi ko‘zda tutiladi. Bunga auditoriya yuklamalarini kamaytirish, talabani mustaqil ishi hajmini oshirish, o‘quv rejalarni unifikatsiyalash, darslarni katta auditoriyada tashkil qilish orqali erishish mumkin.

3) Talabani mustaqil ish turlari. Ochig‘ini tan olishimiz kerak, biz asosan “Talabani qanday o‘qitishimiz kerak?”, degan muammo ustida bosh qotiramiz. Kredit-modul tizimida esa “Talaba qanday o‘qishi kerak?” degan muammo ko‘ndalang qo‘yiladi. Buni batafsil izohlab o‘tamiz.

Amaldagi ta’lim tizimida asosan auditoriyadagi darslarga ko‘proq e’tibor beriladi, talabaning mustaqil ishiga esa jiddiy e’tibor qaratilmaydi, chunki bu faoliyat turi chuqur o‘rganilmagan.

Ammo xulosa o‘rnida shuni ham ta’kidlashimiz kerakki, ko‘r-ko‘rona, o‘z qadriyatlarimizni hisobga olmasdan, har qanday xalqaro tajribani to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llash, uning har bir elementini chuqur tahlil qilmasdan, ilmiy dalillarga asoslanib amalga oshirib bo‘lmaydi. Kelajakda muayyan salbiy holatlar paydo bo‘lishi mumkinligini ham unutmashimiz kerak. Shuning uchun biz o‘quv jarayonining faol elementlari bo‘lgan o‘qituvchilar va talabalarning fikrlarini o‘zgartirishimiz, ularga ushbu tizim talablarini singdirishimiz va maxsus madaniyatni shakllantirishimiz kerak.

REFERENCES

1. Mirziyoev SH.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.-T:O‘zbekiston, 2017.
2. Мирошниченко Ю. Анализ состояния организации самостоятельной работы студентов университетов в процессе кредитно-модульного обучения / Ю. Мирошниченко, А. Троян // Образование на Луганщине. — № 2 (33). — 2010.
3. Попова Н. В. Самостоятельная работа с использованием информационных технологий при обучении иностранному языку в непрофильной магистратуре /— Новочеркасск: Юж.-Рос. гос.техн.ун-т (НПИ). — 2010. — С. 305–309.
4. Темуров С. Ю. Методика организации самостоятельной работы студентов по курсу математического анализа с использованием информационных технологий / С. Ю. Темуров // Молодой ученый. — 2012. — № 6. — С. 428–431.
5. Талаба ва магистрантларнинг мустақил ишини ташкил этиш ва назорат қилиш бўйича йўриқнома. Жиззах., 2021.